

ХИВА ХОНЛИГИ–РОССИЯ МУНОСАБАТЛАРИДА ДЎСТБЕК БАҲОДИР ЭЛЧИЛИГИ (1700-1703 йй)НИНГ ЎРГАНИЛИШИ

Холмонова Нодира Шухрат қизи
ЎзР ФА Тарих институти таянч докторант
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623516>

Хива хонлиги ва Россия ўртасидаги дипломатик алоқалар тарихи XVI асрдан бошланган бўлиб, савдо-иқтисодий характерга эга бўлган. Ҳар икки давлат сиёсий ҳаётида рўй берган ўзгаришлар улар ўртасидаги алоқаларга таъсири ўтказмай қолмаган. Ўзаро муносабатларни амалга оширишда эса элчилар ҳаракатлантирувчи куч бўлиш билан бирга, маълум маънода давлатларнинг бир-бирига муносабати элчиларнинг хатти-ҳаракатларига ҳам боғлиқ бўлган. XVIII асрга келиб, Россиянинг хонлик билан муносабатларида сиёсий манфаатлар кучая бошлаган давр саналади. Оқибатда хонликка қарши ҳарбий ҳаракатлар амалга оширилади.

Илмий адабиётларда икки давлат ўртасида муносабатлар совуқлашувига таъсир кўрсатган омил сифатида Хива хони Шохниёз (1699–1702)нинг элчи Дўстбек Баҳодир орқали бериб юборган (1700 йил) ёрлиғи эканлиги қайд этилади. Элчининг шахсига оид маълумотлар тадқиқотларда учрамаса-да, унинг икки бор 1700 ва 1703-йилларда расмий ташриф билан Россияга борганлиги маълум. Элчининг ташрифи ва хон ёрлиғи мазмуни борасида тарихчилар бир-бирига зид бўлган бир нечта ғояни илгари сурадилар:

Биринчи гуруҳ тадқиқотчилари асарларида элчи келтирган хон ёрлиғида давлатни Россия таркибига киритиш сўралганлиги қайд этилади. С.Жуковский эса элчининг хонликни Россия қарамоғига ўтиши масаласида келиб, ўз мақсадига эриша олди, деб қайд этади ва ҳатто бу борада ёзилган матн намунасини ҳам келтиради [С.Жуковский: 41–42]. В.Костецкий Россия Ўзбекистон алоқаларига бағишланган фундаментал асарида элчи Пётр 1 га Шохниёзхоннинг васалликни сўраб ёзган мактубини етказганлиги, хоннинг бундан мақсади Бухоро таъсиридан бутунлай чиқишга уриниши сифатида талқин қилинади [В.Костецкий: 16]. Ҳ.Зияев, Х.Ғуломовнинг монография-ларида элчининг рус подшосига васаллик сўраб борганлиги қайд этилади [Ҳ.Зияев: 17–73.; Х.Ғуломов: 221]. Худди шунингдек, А.Отамуродова ва О.Абдурахимов тадқиқотида Шохниёзхон асли Хоразм юртидан эмас, босқинчи Чингиз авлодидан бўлган ва шунинг учун юрт мустақиллиги унинг учун аҳамиятга эга бўлмаган, деган салбий фикрлар ҳам билдирилади [А.Отамуродова, О.Абдурахимов: 51–52]. Тарихчи С.П.Пуллада мазкур элчиликнинг ҳақиқатда Россия вассаллигини сўраб ташкил этилганлигини қайд этиш билан бирга кейинги Хива хонлари даврида ҳам мазкур таклиф рад этилмасдан элчи жўнатилганлиги 1713 йилги элчи Аширбек мисолида кўрсатиб ўтилади [С.Пуллада: 21–22].

Мазкур элчининг ташрифи борасида иккинчи гуруҳ илмий адабиётларда юқоридагилардан фарқлироқ фикрларни учратиш мумкин. Масалан, Ф.Лобисевич Шохниёзнинг васалликни сўраб қилган мурожаатига Пётр 1 шимолдаги юришлари сабабли етарли эътибор қарата олмаганлигини қайд этиб, Хива хони ўзига Бухородан кучли давлатни излаган деб таъкидлайди [Ф.Лобисевич: 19]. М.Ниязатов асарида эса элчининг хонликни Россия таъсир доирасига киритилишини сўраб қилган мурожаати хонликнинг мустақил-лигини, суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини сақлаб қолиш учун

қаратилган чора эди, деб қайд этади [М.Ниязатов: 35]. Муаллифлар бунда элчи хон номидан қарамликни сўраганлигини ҳам, Бухорога қарши ёрдам кутганлигини ҳам инкор этмайди. Ўтган аср бошларида В.В.Бартолднинг фикрига кўра Пётр I нинг хонликка, умуман Ўрта Осиёга нисбатан бундай эътиборсизлиги мазкур давлатлардаги ички низолар, ўзаро урушлар натижасида уларни ўзига тенг деб кўрмаган, ҳам Шохниёзнинг васалликни сўраб ёзган мактуби ўлароқ бу ҳудудга нисбатан эътибори камайган. Бу ҳолат Аширбек ва Хўжа Нафасларнинг 1713 йилги элчилигига қадар давом этган [В.Бартольд: 204].

Учинчи гуруҳ тадқиқотчи олимлари бу борада аксинча фикр юритадилар. Яъни Хива хони Шохниёзхон рус подшосидан қарамликни сўрамаган, Бухоро хонлигига қарши курашда иттифоқчи бўлиш таклифини билдирган деб ҳисоблайдилар. Ҳақиқатда ҳам, Хива ва Бухоро хонликлари ўртасида ташкил этилган даврлариданоқ душманлик кайфияти кучли бўлиб, бир неча бор ҳарбий ҳаракатларни амалга оширгандилар. Оқибатда Хива хони Бухородан кучли иттифоқчи излайди ва Россияга мурожаат қилган бўлса ажаб эмас. А.Адреев, Р.Почекаев ва Н. Аллаева тадқиқотларида мазкур элчилик Пётр I дан тобеликни сўрамаганлиги, аксинча, рус подшоси хоннинг мактубини нотўғри талкин қилганлиги қайд этилади [А.Адреев: 16–31; Р.Почекаев: 203; Н.Аллаева: 99–100]. Мазкур тадқиқотларда манбавий асосланган ҳолда маълумотлар келтирилганлиги ҳам сўнгги йилларда мазкур жараёндаги ихтилофларда ҳақиқатни юзага чиқишига сабаб бўлди. Жумладан, А.А.Адреев мақоласида мазкур элчилик хонликнинг Россия васаллигини сўраб қилинганми ёки хужжатни тушунишда англашилмовчилик бўлиб, ўзаро ҳамкорлик қилиш мазмуни нотўғри талкин қилинганми? деган саволга [А.Адреев: 16–31] жавоб топишга ҳаракат қилади [шу муаллиф мақолалари]. Р.Рахимов ва А.Адреев мақоласида элчининг дастлаб рус подшосининг Қозон саройидаги княз Борис Алексеевич Голицин қабулида бўлиб, Хива хонининг ўзаро савдони ривожлантириш борасидаги таклифларини, шунингдек, хонлик Россия ҳукумати ёрдамидан умидворлиги борасида суҳбат бўлганлигини қайд этади. Шу билан бирга мазкур ташрифда княз томонидан элчига 4 олтиндан, хонлик одамларига 3 олтиндан, элчиликка 6 олтин берилгани таъкидланади. Шунингдек, муаллифлар бу ерда элчининг айнан Қозонда кутиб олинганлигига эътибор қаратиб, Қозон саройи ўз даврида “Хива, Урганч ва Шемаха ва бошқа маҳаллий ерлар билан шартнома тузиладиган жой” сифатида фойдаланганлиги кўрсатилади [Р.Рахимов, А.Адреев: 111].

Айнан Дўстбек Баҳодирнинг иккинчи бор элчилиги 50 кишилик таркиб билан 1703 йилда Хива хони Сайид Алихон (1702–1703) даврида ташкил ташкил этилган бўлиб, М. Чулков ўз даврида элчи рус подшосига Амударё олтинлари ҳақида маълумот етказган, деб қайд этган эди [М.Чулков: 415]. Ҳ.Зиёев мазкур ташриф сўнгида элчига Пётр I (1696–1725) нинг расмий тарзда хонликни итоатига олганлиги ҳақида ёрлик берилганлиги қайд этилади [Ҳ.Зиёев: 17]. Муаллифнинг яна бир монографиясида мазкур элчиликка батафсил тўхталинар экан, рус подшоси хонни муҳофазаси учун 100 кишидан ортиқ рус аскарларни юборишини ҳам маълум қилганлиги қайд этилади. Россия хонликни ўз тасарруфида эканлигига унчалик ҳам ишонмаганлигини муаллиф элчига берилган совғаларда ўзгариш йўқлиги (5 та ов қуши ва олтин червон), бож тўловлари масаласида бирор ўзгариш бўлмаганлиги билан изоҳлайди [Ҳ.Зиёев: 74–75]. Х.Ғуломов монографиясида элчининг иккинчи бор ташрифи ҳам 1700 йилги ташриф мазмунида эканлиги қайд этилади [Х.Ғуломов: 221]. Ф.Лобисевич, В.Костецкий,

М.Ниязматовлар эса Пётр I мазкур элчи орқали янги Хива хони Сайид Алихон (1703–1705)га* Россия васалли эканлигини эслатувчи ёрлик жўнатганлигини қайд этади [Ф.Лобисевич].

Мавжуд ўзбек ва рус тилидаги адабиётларни таҳлил қилиш натижасида икки марта ташкил этилган Дўстбек Баходир элчилиги сабабли 1715–1717 йилларда А.Бекович-Черкасский ҳарбий экспедицияси ташкил этилган. Гарчи элчи келтирган ёрлик мазмунида қарамлик борасида сўз юритилмаган бўлса-да, рус ҳукмрон доиралари уни сиёсийлаштирган ва Ўрта Осиё унумдор ерларига, олтинларига эгалик қилишни мўлжаллаган.

Албатта мазкур элчилик мазмунида элчининг ҳам ўрни бўлиб, рус ҳукуматини хонликдаги ички вазият, табиий бойликлар билан батафсил таништириб, “иштаҳаси”ни очган.

Умуман олганда, мазкур элчилик Россия учун Ўрта Осиёга, зусусан Хива хонлигига қарши ҳарбий ҳаракатлар бошлашга баҳона бўлган. Ўзбекистон тарихининг бу саҳифасини холисона ёритиш учун ўз даври манбалари, архив ҳужжатларини синчиклаб ўрганиш, тўғри хулоса қилиш талаб этилади. Шунингдек, мақолада фақат чекланган адабиётлар тадқиқотга тортилганлиги жиҳатдан, уларнинг кўламини кенгайтириш мақсадга мувофиқ саналади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Otamurodova A., Abduraximov O. Xiva elchilari. –Toshkent: Tafakkur qanoti, 2016. 51-52-betlar.
2. Аллаева Н.А. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо алоқалари. –Тошкент: Akademnashr, 2019. 99–100-бетлар.
3. Андреев А.А. Российско-хивинские отношения в конце XVII–начале XVIII в. Декларативная «шерть» или реальное подданство? // Петербургский исторический журнал. 2015 –№ 2. – С. 16-31.
4. Андреев А.А. Хивинское ханство в начале XVIII века. Трудности политического развития в условиях внешнего влияния. Петровское время в лицах. – СПб., 2015. – С. 19-28.
5. Андреев А.А. Хива и Россия в начале XVIII века, или история одной несостоявшейся провинции // Столицы и провинции. Материалы IV Международного конгресса петровских городов. Санкт-Петербург, 8-9 июня 2012 года. – СПб., 2013. – С. 259-272.
6. Андреев А.А., Фарджам Х. Посольская грамота Достека Бехадура князю Борису Алексеевичу Голицыну или трудности перевода //Труды государственного Эрмитажа LXXIII: Петровское время в лицах–2014: материалы научной конференции. –СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. –426 –С. 23–32.
7. Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. Лекции. Издание-2. – Ленинград, 1925. –С. 204.
8. Гуломов Х. Дипломатические отношения государств Средней Азии с Россией в XVIII - первой половине XIX века. –Тошкент, 2005. –С. 221.
9. Жуковский С.В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последние трехсотлетие. – Петроград, 1915. –С. 41–42.
10. Зияев Х. Узбеки в Сибири (XVII–XIX вв). –Ташкент, 1958. –С. 17.

11. Зияев Х. Ўзбекистоннинг Каспий-Волга бўйлари ва Оренбург орқали Россия билан муносабатлари тарихи (XVI асрнинг иккинчи ярми–XIX аср). 1 жилд. –Тошкент: Таълим нашриёти, 2014. –Б. 73, 74–75.
12. Костецкий В.А. Россияне в Узбекистане / Авт.-сост. В.А. Костецкий. Ред. кол.: С.И. Герасимова и др. –Ташкент.: Нихол, 2008. –С. 16.
13. Лобисевич Ф., Костецкий В. Хива хонини Араб Муҳаммадхон деб кўрсатади. М. Ниязатов асарига Хива хони Шерғоziхон деб қайд этилади. Араб Муҳаммадхон 1602–1621 йилларда ҳукмронлик қилган бўлиб, Шохниёзхондан кейин тахтни Шохбахтхон (1702–1703) ундан сўнг Сайид Алихон эгаллаган эди.
14. Лобисевич Ф.И. *Поступательное движение в Среднюю Азию в торговом и дипломатическом отношениях.* –СПб., 1900. –С. 19.
15. Ниязатов М. Поиск консенсуса: Российско-Хивинские геополитические отношения в XVI–начале XX в. –С.Петербург: Петербургское Востоковедение, 2010. –С. 35.
16. Почекаев Р.Ю. *Губернаторы и ханы. Личностный фактор правовой политики Российской империи в Центральной Азии: XVIII–начало XX в.* – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – С. 203.
17. Пуллада С.П. Русско-Туркменские столкновения: граница на каспии до начала Большой игры.–London-New York: I.B. Tauris, 2018. – P. 21–22.
18. Рахимов Р., Андреев А. Дарообмен в контексте Российско-Хивинских и Российско-Бухарских связей в петровскую эпоху // Иран-наме. 2013 –№ 3 (27). – С. 111.
19. Чулков М.Д. *Историческое описание Российской коммерции при всех портах и границах от древних времён до ныне настоящего.* Т.3. –СПб., 1785. –С. 415.